

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
ИНОСТРАННОГО В ШКОЛАХ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ
ОБУЧЕНИЯ

Сагиндиков Алишер Алеуатдинович

Преподаватель русского языка в творческой школе

имени Ибрагима Юсупова.

asagindikov5@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности преподавания русского языка в иноязычной культуре, особенности культурного контекста, мультиязычной среды. Представлены примеры сравнения грамматик двух и более языков для успешного обучения. Предлагаются решения возможных проблем при обучении грамматике русского языка в связи с отсутствием некоторых языковых явлений в грамматике родного языка обучаемых.

Ключевые слова: культурный контекст, мультиязычная среда, коммуникативно-деятельный подход, сравнение языков.

Abstract: This article examines the peculiarities of teaching the Russian language in a foreign language culture, the peculiarities of the cultural context, the multilingual environment. Examples of comparing grammars of two or more languages for successful learning are presented. Solutions to possible problems in teaching the grammar of the Russian language are proposed due to the absence of some linguistic phenomena in the grammar of the native language of the students.

Key words: cultural context, multilingual environment, communication-active approach, language comparison.

Русский язык является одним из самых распространенных и важных языков в мире, и его изучение как иностранного языка становится все более

актуальным. В национальных школах, где русский не является языком повседневного общения, преподавание его имеет свои особенности и вызовы.

Одной из ключевых особенностей преподавания русского языка в национальных школах является важность учёта культурного контекста. Русский язык тесно связан с богатой культурной и исторической традицией, и понимание этой связи играет ключевую роль в эффективном освоении языка. Преподаватели должны не только учить грамматике и лексике, но и представлять студентам культурные аспекты, такие как литература, искусство, история и повседневные обычаи. В национальных школах студенты могут иметь разные языковые фонды и родные языки, что создает мультиязычную среду. Преподавателям необходимо учитывать эту гетерогенность и стремиться создать уроки, которые будут доступны для всех учеников, независимо от их языкового уровня и предыдущего опыта изучения языков.

Эффективное преподавание русского языка в национальных школах требует использования интерактивных методик обучения. Это могут быть игры, ролевые игры, дискуссии, совместные проекты и другие формы активного участия студентов. Такие методики помогают стимулировать интерес к изучению языка и создают благоприятную атмосферу для его освоения. В начале обучения рекомендуется применять так называемый коммуниктивно-деятельностный подход, который предполагает даже на самом начальном этапе активное вовлечение обучающихся в процесс общения и погружение в коммуникативную ситуацию. Исследователи Дзюба Е. В. и Массалова А. Э. отмечают, что «принцип коммуниктивно-деятельностного подхода к преподаванию русского языка как иностранного предполагает максимальную направленность обучения на общение, на формирование компетентности в области речевого поведения в разных коммуникативных ситуациях» [1]. То есть нужно организовать подходящую среду для развития устной речи

учащихся. Полученные новые знания, то есть, новые слова, выражения должны уместно применяться учащимися в следующих уроках. Для этого можно организовывать мини-диалоги, сценки, жизненные ситуации. Посредством таких занятий у учащихся появляется возможность закрепить те или иные слова, выражения и конструкции, полученные на занятиях. Также надо учесть различия в грамматических построениях предложений, так как грамматика русского языка и родного языка учащихся национальных школ могут сильно отличаться. Например: в русском языке большое количество предлогов, и каждый предлог требует определённого падежа, в узбекском и каракалпакском языках не существует понятие предлог. Повышение интереса к английскому языку как глобальному со стороны молодёжи привело к тому, что многие учащиеся активно изучают английский, и нередко сравнивая грамматику двух языков, английский и русский, возникают вопросы: «Почему в английском языке предлоги можно использовать с существительными, не изменяя формы существительного, а в русском языке форма существительного меняется после предлогов: with pen и с ручкой?» В такие моменты нужно уметь логически правильно объяснить разницу этих двух грамматических явлений, так как предлог «с» требует, чтобы существительные, прилагательные, местоимения и числительные идущие за ним стояли в творительном падеже, а английский предлог «with» свободно используется в английском языке со всеми вышеуказанными частями речи, не изменяя их форм. Отсюда можно сделать вывод, что знание одного иностранного языка помогает к изучению второго иностранного языка.

Каждый ученик уникален, и учитывать индивидуальные потребности студентов является важным аспектом преподавания русского языка как иностранного. Это может включать в себя адаптацию программы обучения под разные уровни языковой компетенции, учет особенностей обучения разных возрастных групп и обеспечение дополнительной поддержки тем, кто

испытывает трудности. Современные технологии предоставляют множество возможностей для обогащения процесса преподавания русского языка. Онлайн-ресурсы, мобильные приложения, интерактивные учебники и видеоуроки могут быть эффективными инструментами в руках преподавателей для создания увлекательной и интерактивной учебной среды.

Преподавание русского языка как иностранного в национальных школах представляет собой уникальный вызов, требующий комплексного подхода. Успешные преподаватели должны учитывать культурные, лингвистические и индивидуальные особенности каждого ученика, стремиться к созданию интерактивной и интегрированной учебной среды, которая мотивирует студентов к успешному изучению русского языка и глубокому пониманию его культурного контекста.

Литература:

1. Дзюба Е.В., Массалова А.Э. Психолого-педагогические, социокультурные и методические основы преподавания русского языка как неродного/иностранного//Филологический класс. Издательство: Уральский государственный педагогический университет. – 2017. - №3. – С. 41-46.
2. Д. М. Файзиев «Преподавания русского языка как иностранного». Узбекистан, Ташкент – 2021.
3. Е. Меланченко «Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного». Экономика и социум. – 2021. - № 11